

8

semi
nário

do como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS DE ARQUITETURA PARA A
HISTORIOGRAFIA: A PESQUISA SOBRE EDUARDO
KNEESE DE MELLO

*THE IMPORTANCE OF ARCHITECTURAL COLLECTIONS FOR
HISTORIOGRAPHY: the research on Eduardo Kneese de Mello*

*LA IMPORTANCIA DE LAS COLECCIONES DE ARQUITECTURA PARA LA
HISTORIOGRAFÍA: la investigación sobre Eduardo Kneese de Mello*

REGINO, Aline Nassaralla

Doutora. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade Presbiteriana
Mackenzie e Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

aline.regino@mackenzie.br

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

O presente artigo busca ressaltar as particularidades, dificuldades e reveses comumente encontrados durante a realização de pesquisas na área da História da Arquitetura, principalmente quando o objeto de estudo não se trata de um(a) arquiteto(a) “consagrado(a)” pela historiografia. Estas questões são exemplificadas por meio da pesquisa realizada para resgatar a trajetória profissional de Eduardo Kneese de Mello. Constata-se, portanto, que a falta de acervos e arquivos organizados é um fator complicador para aquele que se propõe a (re)escrever a história. Propõe-se, desse modo, um debate sobre a relação existente entre historiografia e documentação para a escrita da História, buscando caminhos facilitadores para os pesquisadores que objetivam preencher algumas lacunas existentes no campo historiográfico, em especial sobre Arquitetura Moderna Paulistana.

Palavras-Chave: Historiografia. Documentação. Arquitetura Moderna.

ABSTRACT

This article seeks to highlight the particularities, difficulties and setbacks commonly encountered during research in the area of the History of Architecture, especially when the object of study is not a “consecrated” architect by historiography. These issues are exemplified by research to rescue the professional trajectory of Eduardo Kneese de Mello. It appears, therefore, that the lack of organized collections and archives is a complicating factor for those who propose to (re)write history. In this way, a debate on the existing relationship between historiography and documentation for the writing of History is proposed, seeking facilitating paths for researchers who aim to fill some existing gaps in the historiographical field, especially on Modern Architecture from São Paulo.

Keywords: Historiography. Documentation. Modern architecture.

RESUMEN

Este artículo busca resaltar las particularidades, dificultades y contratiempos que comúnmente se encuentran durante la investigación en el área de la Historia de la Arquitectura, especialmente cuando el objeto de estudio no es un arquitecto “consagrado” por la historiografía. Estos temas se ejemplifican a través de la investigación para rescatar la trayectoria profesional de Eduardo Kneese de Mello. Se constata, por tanto, que la falta de colecciones y archivos organizados es un factor que complica a quienes se proponen (re)escribir la historia. Así, se propone un debate sobre la relación existente entre historiografía y documentación para la escritura de la Historia, buscando caminos facilitadores para los investigadores que pretenden llenar algunas lagunas existentes en el campo historiográfico, especialmente sobre la Arquitectura Moderna de São Paulo.

Palabras clave: Historiografía. Documentación. Arquitectura moderna.

A IMPORTÂNCIA DOS ACERVOS DE ARQUITETURA PARA A HISTORIOGRAFIA: A PESQUISA SOBRE EDUARDO KNEESE DE MELLO

O aprimoramento dos conhecimentos científicos possibilitou a reinterpretção de temas previamente pesquisados e estes já se integraram à história corrente nas mais diversas áreas do conhecimento. Porém, por meio destes novos aprendizados, despertam-se novos pontos de vista, novas interpretações de velhos assuntos e/ou de temáticas consagradas, algumas delas esquecidas – de modo proposital.

As novas tendências historiográficas, portanto, têm despertado as atenções para novos temas e diferentes abordagens do modo como a historiografia apresentava a relação entre os arquitetos modernos e sua formação acadêmica. Acredita-se que um desses novos temas é a forte relação existente entre a formação universitária e os primeiros projetos elaborados pelos engenheiros-arquitetos paulistas e suas posteriores adaptações e conversões em arquitetos modernos.

Diversos engenheiros-arquitetos paulistas, formados nas décadas de 1930 e 1940 na Escola Politécnica ou Escola de Engenharia do Mackenzie *College*, exploraram inicialmente a arquitetura eclética. Podemos dizer que, entre todas essas trajetórias, existem dois pontos comuns que mais saltam aos olhos: a maior parte desses profissionais, depois de sua conversão ao Movimento Moderno, deixou de reconhecer valor na produção com a qual iniciaram suas atividades profissionais; e, também, no fato de que poucos desses *construtores ecléticos* – como se autodenominavam – tiveram suas trajetórias profissionais incluídas na historiografia corrente, apesar de suas contribuições para a cidade de São Paulo durante as primeiras décadas do século passado.

Não houve arquiteto formado em São Paulo da mesma geração dos pioneiros cariocas que tenha iniciado a sua vida profissional com a linguagem moderna e sem envolvimento com a construção. Todos os paulistas praticaram uma arquitetura eclética antes de se converterem ao modernismo; todos, também, adquiriram grande prática de canteiro, portanto rara era a encomenda de projeto sem a respectiva obra. A introdução de componentes modernos na arquitetura paulista não se iniciou mediante os recursos formais que caracterizaram a linha carioca: foi no tratamento racional e inovador das plantas que certa modernidade emergiu em São Paulo (SEGAWA, 1999, p. 140).

Este foi o caso encontrado na trajetória profissional do engenheiro-arquiteto Eduardo Kneese de Mello (1906-1994), tema de algumas pesquisas acadêmicas³⁷, mas que, em sua maioria, abordam a chamada *fase moderna*, compreendida entre as décadas de 1940 e 1980. Esta denominação advém da maneira em que o próprio Kneese costumava relatar sua trajetória, dividida em “antes e depois” do V Congresso Pan-americano de Arquitetos (Montevidéu, 1940) – momento em que entrou em contato com a vanguarda arquitetônica carioca e de outros países.

Quando, raramente, ocorreu o contato com as vanguardas o resultado foi um choque doloroso e transformador, como aconteceu com Kneese de Mello, ao conhecer a obra de arquitetos modernos do Rio de Janeiro nos anos de 1940. Ao confrontá-la com seus próprios projetos de linguagem neocolonial hispano-americana de que até então tanto se orgulhava, o arquiteto renegou duramente o seu passado, considerando-o mentiroso, e cada vez menos projetou residências (WOLFF, 2001, p. 268).

Por intermédio de um novo ponto de vista e de uma releitura dos fatos, principalmente daqueles relatados pelo próprio arquiteto, a tese de doutorado intitulada *Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno* (REGINO, 2011) buscou verificar precisamente quais os vínculos entre a primeira etapa da profícua trajetória profissional desse engenheiro-arquiteto com os conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação universitária, e seu entendimento sobre o que seria Arquitetura – em especial depois de sua propalada conversão aos preceitos do Movimento Moderno.

A grande dificuldade encontrada para a realização da pesquisa supramencionada foi a falta de acesso aos projetos arquitetônicos realizados por Kneese de Mello nos primeiros anos de sua trajetória profissional, havia apenas registros em publicações especializadas, porém estes não exprimiam a grande quantidade de obras realizadas entre os anos de 1932 e 1940 – a fase denominada eclética.

A inexistência de um acervo de arquitetura organizado passível de consulta por pesquisadores – em especial por parte do poder público; e, do mesmo modo, a falta de reconhecimento, pelo próprio arquiteto, do valor existente nessas primeiras obras direcionaram a pesquisa a outros acervos. É este o assunto discutido nesse artigo.

³⁷ Dentre as quais citamos: René Galesi (2002), Elaine Silva (2003) e Roberto Alves de Lima Montenegro Filho (2007, 2012).

Periódicos pesquisados

A importância da pesquisa realizada nos periódicos de Arquitetura e Urbanismo relaciona-se com o fato da não existência de um acervo de projetos próprio do arquiteto Eduardo Kneese de Mello e a necessidade de se encontrar documentos e fontes primárias sobre o objeto de estudo da pesquisa mencionada: as residências unifamiliares de sua fase eclética.

Os periódicos foram consultados nas bibliotecas de cinco instituições, sendo estas: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU USP); Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Biblioteca Central - EBPC); Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie (FAU UPM); e, Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Os periódicos indexados foram: *Architectura e Construções*; *Acrópole*; *Engenharia Mackenzie*; *Politécnica*; *Record*; *Arquitetura e Urbanismo*; e, *A Casa* – estes dois últimos publicados no Rio de Janeiro.

A pesquisa teve início a partir da produção de uma primeira listagem das obras de Eduardo Kneese de Mello que foram publicadas. Para tanto, contou-se com o auxílio do *Índice de Arquitetura Brasileira*, porém esta publicação indexa apenas os periódicos a partir da década de 1950. É importante destacar essa data, pois esta demonstra a dificuldade para pesquisadores que pretendem estudar a fase anterior à conversão desses profissionais ao Movimento Moderno. Reforça, também, a discriminação e rejeição com relação aos projetos realizados nas décadas anteriores, em sua maioria, vinculados ao ecletismo tardio.

A partir da primeira listagem, buscou-se produzir um levantamento completo da *Revista Acrópole*, englobando, além dos projetos do arquiteto em estudo, obras residenciais de seus contemporâneos na Escola de Engenharia do Mackenzie *College*, entre eles, destacam-se: Américo Capua, Jayme Fonseca Rodrigues, Oscar Americano Jr. e Oswaldo Arthur Bratke (turma de 1931); Romeu S. Mindlin, Carlos Botti, Vicente Nigro Jr. (turma de 1932); Augusto Pedalini, Henrique Ephim Mindlin e Octávio Lotufo (turma de 1933).

Outros arquitetos, relevantes ao período em estudo, também integraram a indexação feita nos periódicos citados, dos quais podemos citar: Alfredo Ernesto Becker; Gregori Warchavchik; Moya & Malfatti; Rino Levi; Ícaro de Castro Mello; João Baptista Villanova

Artigas, entre tantos outros. Foram incorporados, também, ao levantamento os artigos escritos por esses profissionais.

Cada um dos periódicos supracitados teve sua importância para a realização do levantamento e compreensão do período em estudo, possibilitando a construção de um quadro teórico que demonstrava a consequência das mudanças socioculturais e econômicas ocorridas na cidade de São Paulo durante a primeira metade do século XX. No entanto, existem alguns em que foi possível obter maior quantidade de informações, dos quais destaca-se a *revista Record*.

Publicada em São Paulo, a partir de 1934, a *revista Record* apresenta uma série de informações antes desconhecidas, como a exposição da residência do Sr. José Martins Borges (rua Pamplona, 193-a, figura 1), projeto e construção de Eduardo Kneese de Mello, no início da década de 1930, em estilo Missões. Conforme o artigo publicado, esta exposição teve apoio da revista, e alcançou grande êxito frente à sociedade. Do mesmo modo, ocorreram duas outras “visitações públicas” naquele ano: residência da Sra. Rosina de Sá Barbosa, projeto e construção dos engenheiros-arquitetos Moya & Malfatti; e a residência do Sr. José Pelosini, projeto e construção dos engenheiros-arquitetos e civis Capua & Capua.

Exposição de uma casa
em estilo mexicano,
construção do
engenheiro arquiteto
Eduardo Kneese de Mello

Por iniciativa de RECORD será aberta ao público, em meados de julho, a casa de propriedade do sr. José Martins Borges, construída pelo engenheiro arquiteto Eduardo Kneese de Mello, à rua Pamplona 193-a.

Patrocinando essa exposição o que temos em mira é demonstrar aos que se interessam pela vida física da metrópole, os admiráveis melhoramentos que hêmos feito em materia de construções civis - melhoramentos que são uma revelação eloqüente do nosso progresso, da nossa cultura. E este progresso se evidencia tanto melhor quando se escolhe para tal demonstração, como agora fazemos, uma casa de pouco custo e construída para renda. Não seria muito expressivo, por certo, d'este ponto-de-vista geral, o exemplo que se oferecesse com a apresentação de um palacete de centenas de contos de réis.

Ocupando magnífica área de terreno, com uma frente de 16 metros, aproximadamente, a casa da rua Pamplona foi projetada e executada de acôrdo com as linhas marcantes das construções coloniais mexicanas. E, dentro desta diretriz, o engenheiro arquiteto Eduardo Kneese de Mello realizou uma estilização requintada, perfeita. Simplicidade e elegância. Observem-se, entre outros motivos, o corpo avançado que, em detalhe, se publica nesta página; observe-se, principalmente na fotografia da página nove, ao alto, o aspecto rústico das paredes; observem-se a solução feliz encontrada para o telhado, - típico das construções referidas, onde se evitavam calhas e espigões - o remate, nos ornatos, a chaminé, os pequenos motivos decorativos. Tudo, enfim, nesta casa, está estudado na obediência das linhas que, surgidas de uma necessidade inicial, vieram a constituir as características de uma arquitetura que, com o correr dos tempos, tomou fôros de «estilo».

Figura 1. Exposição da residência José Martins Borges, Rua Pamplona, São Paulo, 1934.

Fonte: EXPOSIÇÃO, 1934, n.p.

As revistas *Engenharia Mackenzie*, *A Casa* e *Architectura e Construções*, também publicaram informações relevantes para a pesquisa. Nos dois primeiros periódicos mencionados, foram encontrados dados específicos sobre a trajetória do arquiteto

Eduardo Kneese de Mello. Algumas destes dados, especialmente no que se refere à produção arquitetônica, antes desse levantamento, eram desconhecidos.

O método de pesquisa realizado foi o mesmo para todos os periódicos. Para cada um deles foi produzida uma planilha contendo os dados relativos ao exemplar consultado, os projetos encontrados (nome proprietário, endereço, arquiteto e/ou engenheiro responsável, linguagem arquitetônica) e, em separado, os artigos. Após essa primeira listagem, os dados coletados em cada um dos periódicos foram agrupados em outras planilhas, o que possibilitou quantificar e qualificar a produção de residências unifamiliares produzida na cidade de São Paulo entre as décadas de 1930 e 1940.

Arquivo da Cia. City

A partir do levantamento nos periódicos, relatados anteriormente, pode-se notar que grande parte das residências unifamiliares projetadas por Eduardo Kneese de Mello, no período supramencionado, encontravam-se no Jardim América e Pacaembu, os primeiros bairros urbanizados pela *City of São Paulo Improvements and Freehold Land Company Limited* – mais conhecida como Cia. City.

Antes de estabelecer contato com a mencionada empresa, buscou-se meios para realizar um levantamento nos arquivos de projetos arquitetônicos da Prefeitura Municipal de São Paulo. Tentativa frustrada e inviabilizada frente a quantidade de autorizações, certidões negativas, cartas de proprietários registradas em cartório e outras burocracias que foram solicitadas.

A partir da impossibilidade relatada, foram procurados meios para a realização do levantamento no arquivo da Cia. City, pesquisa esta que teve significativa importância pois, pela primeira vez, foi possível ter acesso a fontes primárias. O acervo deste arquivo abrange diversos tipos de documentos, dentre todos eles os mais relevantes para essa pesquisa foram: mapas, registros administrativos e as pastas de cada lote comercializado. Nestas pastas encontram-se documentos que correspondem aos atos relativos à venda, modelos de contrato, escrituras, contabilização das vendas, dívidas e quitações e a construção – essa podendo ser financiada ou não pela própria companhia – e, na maioria dos casos, os projetos de arquitetura – aprovados, previamente, por um setor específico dentro da empresa.

O levantamento dividiu-se em três partes, das quais as duas primeiras foram realizadas no arquivo localizado na região de Pirituba e, a terceira, no acervo localizado na sede da empresa que ficava nas proximidades da avenida Luís Carlos Berrini. A primeira parte do levantamento buscou documentos relativos aos projetos residenciais construídos no bairro do Jardim América, sendo que, para a realização dessa parte, foi muito relevante o trabalho realizado por Silvia Wolff (1998) em sua tese de doutorado – posteriormente publicada como livro (2001). Na segunda parte foram levantados dados sobre as residências edificadas no bairro do Pacaembu. E, na terceira e última parte, foi realizado um levantamento no acervo iconográfico, essas fotografias retratam a urbanização dos bairros previamente pesquisados e contém dados interessantes sobre o modo que ocorreu a ocupação dos mesmos.

Para que pesquisa fosse realizada no arquivo da Cia. City eram necessários dados que nem sempre eram fornecidos nas publicações, não bastava saber o endereço, nome do arquiteto ou proprietário. No arquivo, as pastas eram organizadas conforme o número do lote, da quadra e venda. Essas informações foram obtidas a partir do trabalho realizado por Silvia Wolff e publicado sob o título *Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura* (2001). Nesta publicação, a arquiteta, além de gentilmente explicar como era organizado o arquivo, disponibilizou uma listagem dos projetos arquitetônicos existentes, de acordo com a ordenação realizada pela Cia. City. Por intermédio dessa lista, foram selecionados os arquitetos contemporâneos a Eduardo Kneese de Mello e aqueles com trajetórias semelhantes.

Quando foi aprovada a realização da pesquisa no arquivo, em posse dessa primeira listagem, elaborou-se uma planilha que continha todos dados encontrados e documentos levantados para cada projeto arquitetônico. Grande parte da documentação foi digitalizada no local, sendo apenas os projetos de arquitetura digitalizados em uma gráfica devido ao seu tamanho. Como resultado dessa pesquisa, foram localizados e digitalizados 78 projetos residenciais, em um total de: doze projetos do arquiteto Eduardo Kneese de Mello (figura 2); 22 de Oswaldo Bratke e Carlos Botti; nove de Gregori Warchavchik; oito de Alfredo Ernesto Becker; três de Henrique Mindlin; três de Moya & Malfatti; uma de Rino Levi.

Figura 2. Residência Ismael Ribeiro de Barros, Jardim América. São Paulo, 1935 – projeto de Eduardo Kneese de Mello. Fonte: Cia. City.

A pesquisa realizada para o bairro do Pacaembu diferiu-se daquela realizada para o Jardim América, pois a listagem existente provinha do levantamento nos periódicos de Arquitetura, sendo assim, foi necessário um levantamento *in loco* para localização dos projetos e identificação no mapa do loteamento, fornecido pela Cia. City. Fora este fato, o método utilizado foi o mesmo, com a feitura de uma planilha e digitalização dos documentos encontrados. O resultado obtido nesta etapa conta com a digitalização de 68 residências, sendo destas: seis de Eduardo Kneese de Mello; três de Oswaldo Bratke e Carlos Botti; duas de Henrique Mindlin; duas de Jayme Fonseca Rodrigues; três de Alfredo Ernesto Becker; quatro de Gregori Warchavchik; seis de Vilanova Artigas; e, quatro de Vicente Nigro Jr.

A terceira parte buscou referências iconográficas que retratassem as modificações ocorridas, nos bairros do Jardim América e Pacaembu, ao longo dos anos – desde o início de sua urbanização até o final da venda dos lotes existentes. A averiguação dessas imagens teve como objetivo a compreensão detalhada da realidade então

encontrada pelos engenheiros, arquitetos e construtores, responsáveis pelas características, arquitetônicas e urbanísticas, típicas desses bairros.

Acervo do arquiteto Eduardo Kneese de Mello

O acervo do arquiteto Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) encontra-se, atualmente, compartilhado entre duas instituições de ensino: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, além de alguns poucos documentos que continuam em posse de seus familiares.

Na FAUUSP, encontram-se, principalmente, alguns projetos de arquitetura – em especial aqueles realizados após sua conversão ao Movimento Moderno – e alguns slides que eram utilizados para suas aulas durante o período em que lecionou nesta instituição, entre os anos de 1955 e 1976 – quando foi aposentado compulsoriamente. Estes documentos foram doados para a instituição, pelo próprio arquiteto, em meados da década de 1990, quando seu bisneto, Roberto Alves de Lima Montenegro Filho, cursava a graduação.

Os projetos arquitetônicos integrantes do acervo da FAUUSP, naquele momento, não estavam disponíveis para consulta, no acervo da biblioteca, isto porque não haviam sido devidamente classificados. A pesquisa foi realizada, em meados dos anos 2000, a partir de uma listagem fornecida pela própria biblioteca, da qual foram consultados e fotografados os projetos residenciais referentes ao: Edifício Demoiselle, Conjunto Residencial para estudantes da USP (CRUSP) e Edifício de apartamentos no Jardim Vieira de Moraes. Passados quase quinze anos, essa situação foi modificada e alguns dos projetos agora podem ser consultados via internet³⁸ e integram a *Coleção Eduardo Kneese de Mello*, como parte do acervo de projetos da instituição. No entanto, ressalta-se que alguns dos projetos previamente listados não aparecem no levantamento atual, como é o caso das Residências geminadas na Rua Califórnia e o, já mencionado, Edifício Demoiselle.

Na época de seu falecimento, em 1994, a Faculdade de Belas Artes, uma das instituições na qual lecionava, adquiriu parte de seu acervo junto aos familiares para

³⁸ Para consultar os Acervos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo deve-se acessar o site: <https://acervos.fau.usp.br/s/acervos/page/inicio>

conservar a memória de um importante personagem da difusão e da afirmação da profissão do arquiteto e da arquitetura moderna no Brasil. Desde o início dos anos 2000 uma série de projetos de pesquisa somaram-se às iniciativas de pesquisadores e alguns alunos da instituição para organizar toda essa vasta documentação com o intuito de disponibilizá-lo para a comunidade acadêmica.

No acervo da Biblioteca Luciano Gomes Cardim do atual Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, são encontrados diversos tipos de documentos, entre os quais destacam-se as fotografias e sua extensa coleção de diapositivos, aproximadamente 16 mil. Ainda nessa instituição, encontra-se grande parte de sua biblioteca composta por livros e periódicos.

Uma particularidade do acervo encontrado na Belas Artes são os slides ou diapositivos, fotografias sobre acetato para projeção. São imagens que testemunham as andanças de Knesse de Mello pelo Brasil e pelo mundo. Foram geradas, em sua maioria, para serem utilizadas pelo arquiteto em suas palestras, e, principalmente, em suas aulas. Importante mencionar que atuou na expansão do ensino de Arquitetura a partir da década de 1970, participando do corpo docente da Faculdade de Arte Álvares Penteado (FAAP); Faculdade Farias Brito, em Guarulhos; e da Universidade Braz Cubas, em Mogi das Cruzes.

Nos slides e fotografias produzidos por Kneese de Mello, destaca-se a documentação referente às suas próprias obras – fato este que possibilitou a identificação alguns projetos residenciais dos quais não havia nenhuma referência em outro acervo ou publicação. Além disso, encontram-se imagens que retratam os eventos que participou como organizador – tais como as primeiras Bienais de São Paulo – ou ativo militante em órgãos vinculados à profissão, como IAB/SP (Instituto dos Arquitetos do Brasil, departamento de São Paulo), CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) e Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

Estas imagens documentaram, portanto, os mais variados tipos de eventos, sempre relacionados ao universo das Artes e da Arquitetura; e, transformaram-se em documentos de grande relevância para pesquisas acadêmicas. Quando analisamos essa parte do acervo, identificamos que uma característica básica do processo de produção e acumulação das imagens, para Kneese de Mello, era a constituição de

séries temáticas. Dificilmente se encontra uma só imagem de um objeto ou evento. Há várias, sempre. O fotógrafo Kneese de Mello tinha consciência da leitura o mais ampla possível de um fato, assim como a consciência editorial, resguardando para uma posterior seleção, a escolha da imagem mais adequada.

A outra parte do acervo pertencente ao Centro Universitário Belas Artes de São Paulo é composta por parte da biblioteca do arquiteto. Por meio de seus livros e periódicos pode-se compreender a sua extensa formação e dedicação ao estudo da Arquitetura e do Urbanismo. Entre os títulos levantados, destaca-se o livro intitulado *Construções Residenciaes* (publicado pela União Paulista de Imprensa, em 1937). É um álbum que contém diversas residências unifamiliares projetadas por Kneese de Mello entre os anos de 1934 e 1937. Essa publicação, em diversos momentos, norteou a busca por outros documentos – sobretudo os projetos arquitetônicos – relativos às residências apresentadas, pois, como um álbum, nela constavam apenas fotografias e poucas informações, como nome do proprietário.

O acervo remanescente de Eduardo Kneese de Mello, ainda em posse de seus familiares, pode-se dizer que se divide em dois. Algumas fotografias e objetos pessoais são encontrados com seus filhos, Yola de Mello Guimarães e Eduardo Augusto Quintanilha de Mello (*in memoriam*). A outra parte encontra-se com seu bisneto, o arquiteto Roberto Alves de Lima Montenegro Filho. Neste acervo foram encontrados projetos das residências realizados para alguns seus familiares: Clotilde Kneese de Mello (1939), Horácio Kneese de Mello (1939), Clotilde Meinberg (1946), Eduardo Kneese de Mello (1953), e Maria José e Roberto Montenegro (1976). Além desses projetos foram encontrados alguns documentos, fotografias e memoriais descritivos de outros projetos residenciais, como o Conjunto Residencial para o IAPC (1944) e o Edifício de apartamentos para o IAPI (1945).

Considerações finais

Buscou-se, neste artigo, demonstrar a importância da pesquisa realizada, em diversos acervos e arquivos, para a elaboração de um levantamento focado nos projetos de residências unifamiliares produzidos pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello durante as décadas de 1930 e 1940. Dessa maneira, foram expostas as dificuldades encontradas e a experiência obtida em cada acervo e, especialmente, nos periódicos.

A experiência relatada, com todos os reveses e contratempos, não é única e não está isolada – pelo contrário, é quase que a regra para os/as pesquisadores que pretendem estudar temas, personagens ou mesmo abordagens “não consagradas” pela historiografia. Por esse motivo, é necessário que existam debates sobre o assunto e que

Alguns pesquisadores têm se esforçado para preencher estes “vazios”, desenvolvendo dissertações e teses com ampla disponibilização de materiais como projetos, documentos e imagens bastantes esclarecedoras, informações de relevância para o enriquecimento para uma visão crítica cada vez mais completa acerca deste período, porém esta dedicação, muitas vezes, não alcança os mais jovens, em especial os estudantes, pois estes trabalhos costumam ficar relegados às prateleiras das bibliotecas nas universidades nas quais foram realizados.

Trabalhos estes que exigem do pesquisador um esforço descomunal na busca, incessante, por informações e documentos primários, que normalmente estão fragmentados enquanto conjunto, pela carência de arquivos e/ou acervos de Arquitetura e Urbanismo que possam armazenar materiais como pranchas físicas de projetos, maquetes, fotografias, – tendo em vista que estes personagens não figuram a bibliografia corrente.

A falta de acervos e arquivos organizados é um fator complicador para aquele que se propõe a (re)escrever a história, assim como a dispersão das informações em diversas instituições e locais. Propomos, portanto, um debate sobre a relação existente entre historiografia e documentação para a escrita da História, buscando caminhos facilitadores para os pesquisadores que objetivam preencher e divulgar algumas lacunas da história da arquitetura, bem como alimentar o interesse da nova geração em conhecer outras as figuras envolvidas na cena da Arquitetura Moderna Paulistana.

Referências:

A CASA: revista de engenharia, arquitetura e arte decorativa. Rio de Janeiro: O Construtor S.A., 1923-?.

ACRÓPOLE: arquitetura, urbanismo, decoração. São Paulo: Técnicas Brasileiras, 1938-1971.

ARCHITECTURA E CONSTRUÇÕES. São Paulo: Instituto Paulista de Architectos, 1929-1932.

ARQUITETURA E URBANISMO. Rio de Janeiro: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1936-.

EXPOSIÇÃO da Casa da Rua Pamplona 193-a. Revista Record. São Paulo: n. 6, n.p., junho, 1934.

GALESI, René. **O morar moderno: modernização, verticalização e o pioneirismo dos edifícios residenciais modernistas na expansão da área central de São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2002.

MELLO, Eduardo Kneese de. **Construções Residenciaes**. São Paulo: União Paulista de Imprensa, 1937.

MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. **A pré-fabricação na trajetória de Eduardo Kneese de Mello**. Tese (Doutorado em História da Arquitetura e Estética do Projeto) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. **Pré-fabricação e a obra de Kneese de Mello**. Dissertação (Mestrado em História da Arquitetura e Estética do Projeto) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

RECORD: revista de arquitetura e decorações. São Paulo: Empresa Record, 1934-.

REGINO, Aline Nassaralla. **Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

REGINO, Aline Nassaralla. **Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006.

REVISTA DE ENGENHARIA MACKENZIE. São Paulo: Escola de Engenharia Mackenzie: Centro Acadêmico Horácio Lane, 1915-.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900 – 1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.

SILVA, Elaine Pereira da. **Eduardo Kneese de Mello e o Edifício Japurá**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Carlos, 2003.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO et al. **Índice de Arquitetura Brasileira, 1950-1970**. São Paulo: Universidade de São Paulo – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, 1974.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. **Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura**. São Paulo: Fapesp, Edusp, Imprensa Oficial do Estado, 2001.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. **Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1998.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. **O acervo documental da Cia. City e sua utilização para o estudo do Jardim América e de sua arquitetura**. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo (Trabalho Programado 1), 1997.